

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAkatNI BOSHqARISH TIZIMLARINI MIKROPROtSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIqISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHqARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O'TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO'P O'LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO'Y BERISHI MUMKIN BO'LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o'g'li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg'ashova Madina, Jo'rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA "TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH" KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO'LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASSTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO'SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O'RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O'tbosarov Abrorbek Adxamjon o'g'li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro'zmetov Mansur	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELLARI	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI.....	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTЛАRI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQА TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVA'TA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILIY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLUKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abdusalikova Komila Abdusalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEXANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
TURISTIK XIZMAT BOZORINING MOHIYATI, UNING VAZIFALARI VA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	821
Payazov Murod Maqsudovich, Salimova Mumtozbeqim Jahongir qizi, Shahnoza Xudoyberdiyeva Davlatovna	
CHIGITLI PAXTA TARKIBIDAN YOT ARALASHMALARNI AJRATISH UCHUN QO'LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR.....	825
Bozorov Dilmurod Bahromjon o'g'li, Jakparov Oltinboy Rustamjon o'g'li	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND GREEN INITIATIVES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	830
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
SOLIQ INSTRUMENTLARI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	834
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li, Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHI KONSENTRATSIYASINING HUDUDIY TAHLILI: VILOYATLAR VA MAXSUS IQTISODIY ZONALAR BO'YICHA HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEKSI	839
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	

CHARM-POYABZAL SANOATI TARMOG'INING RIVOJLANISHI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI TO'G'RISIDA.....	847
Azimova Feruza Payziyevna, O. Maxmudov	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA RESURS EHTIYOJLARI.....	852
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	858
Xo'jaqulov Bobur Rustam o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KREDITLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	864
Tajimuratova Nelufar Vays qizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Normamatova Sitara Nozim qizi, Raxmanov Mexridin Sindarovich	
BAHOLANGAN RISKLARGA NISBATAN AUDITORNING HATTI-HARAKATLARI	876
A.Z.Avlokulov	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA MOLIYAVIY HISOBOTDA OCHIB BERISHNI TAKOMILLASHTIRISH	880
Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	885
Мухторов М. Н., Каримова А. М.	
FIZIK XAVFSIZLIK NAZORATI VA UNI ISPY DASTURI ASOSIDA MONITORING QILISH.....	892
Usmanbayev Doniyorbek Shuxratovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA STRATEGIK MENEJMENTNING AHAMIYATI	902
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
KALSIYLANGAN SODA ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARNI METROLOGIK TA'MINLASHNING AHAMIYATI	910
Ametova Biybisuliu Xamidullaevna, Ametov Quanishbay Xamidullaevich	
ЛЬГОТЫ ПО ПРЯМЫМ И КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ И ИХ ГАРМОНИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ	915
Фаттоев Олимжон Гайрат ўғли	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDAGI INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	920
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	925
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigor A'zamjon qizi	
IQTISODIY TIZIMDA RISK VA UNING XUSUSIYATLARI TAHLILI.....	929
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	937
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
SOLIQ NAZORATINING AMALIYOTDAGI SAMARADORLIK JIHATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	945
Nizomxonov Elbekxon Erkinxon o'g'li	
FISKAL MEKANIZMLARNING HUDUDIY RIVOJLANISHGA TA'SIR ETISH XUSUSIYATLARI.....	950
Ne'matov Ne'matulla Erkinboevich	
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	955
Воронин Сергей Анатольевич, Ахмедова Фазилат Жураевна	
IMPROVING EMPLOYEE MOTIVATION AND DEVELOPING AN EFFECTIVE INCENTIVE SYSTEM IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.....	962
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor ugli, Ashurova Jasmina Jo'ra kizi	

O'ZBEKISTONDA KO'P POG'ONALI PENSIYA TIZIMIGA O'TISHNING EKONOMETRIK TAHLILI VA MOLIVAVIY BARQARORLIK MODELLARI	966
Mamatqulova Yayra Dilmurod qizi	
SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O'SISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	971
Astanayev Kulmakhammat Sanayevich	
JAHON IQTISODIYOTINING GLOBALLASHUV OMILLARI VA BOSQICHLARI	977
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA JUST-IN-TIME TIZIMIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	981
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
KORXONALARDA ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING AUDITINI AMALGA OSHIRISH XUSUSIYATLARI	986
Djumayeva Guzal Axtamovna, Sag'dullayev Abdullo Valijon o'g'li	
XOM ASHYO VA MATERIALLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	990
Qo'ziyeva Maftuna Otabek qizi, Rafikova Aziza Xurshid qizi	
AHOLI TURMUSH SIFATINI OSHIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING O'RNI (Navoiy viloyati misolida)	994
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA GENERATIV SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI BO'LAJAK MUHANDISLARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1000
Ibragimov Suxrob Latifovich	
OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TADQIQ ETISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	1004
Ismailova Nilufar Sabitdjanovna	
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ФОРМОВКИ ТРУБ СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА	1010
Юсупов А.А., Райимкулов С.Х.	
TURIZM XIZMATLARINING RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDAGI RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASH.....	1015
Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
DAVLAT GRANTLARI TANLOVLARINI SHAKLLANTIRISHDA KO'P BOSQICHLI IJTIMOIV MASLAHATLASHUV VA RAQAMLI JAMOATCHILIK ISHTIROKI MEXANIZMINING AHAMIYATI.....	1020
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	
PAHTA XOM ASHYOSINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ORQALI QO'SHIMCHA QIYMAT YARATISH.....	1025
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	1030
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»	1036
Хайдарова Дилдора Жахонгир кизи	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	1040
Гаффоров Шухрат Насриевич	
BANKLARDA ICHKI NAZORAT TIZIMI SAMARADORLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	1047
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1054
Normamatova Sitara Nozim qizi, Raxmanov Mexridin Sindarovich	

JAHON SAVDO TASHKILOTI TALABLARI DOIRASIDA MAMLAKATIMIZ KORXONALARINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH XUSUSIYATLARI..... 1059

Masharipova Manzura Alimbayevna

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI... 1067

Dusmatov Begmuxammad Olimjonovich, Mirzaahmedov Mirziyo Ulug'bek o'g'li

XO'JALIK YURITUVCHI BIZNES SUBYEKTLARI BIZNES MUHITI RIVOJLANISHIGA DAVLATNING TA'SIRI..
..... 1072

Xazratov Abror Panjiyevich, Muratkulov Xumoyun Dilshodovich

XO'JALIK YURITUVCHI BIZNES SUBYEKTLARI BIZNES MUHITI RIVOJLANISHIGA DAVLATNING TA'SIRI

Xazratov Abror Panjiyevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
dotsenti, PhD

Muratkulov Xumoyun Dilshodovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari biznes muhiti rivojlanishiga davlatning ta'siri nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida davlatning iqtisodiy siyosati, institutsional islohotlari, soliq tizimi, investitsion muhit va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining biznes subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlil qilindi. Shuningdek, biznes muhitini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyot va elektron davlat xizmatlarining ahamiyati o'rganildi. Tadqiqot natijasida davlat tomonidan biznes yuritish sharoitlarini yanada yaxshilash, ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari mamlakatda qulay biznes muhitini shakllantirish, investitsion jozibadorlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: biznes muhiti, xo'jalik yurituvchi subyektlar, davlat siyosati, tadbirkorlik, investitsion muhit, raqamli iqtisodiyot, elektron davlat xizmatlari, iqtisodiy islohotlar, kichik biznes, institutsional rivojlanish.

Аннотация. В данной статье исследовано влияние государства на развитие бизнес-среды хозяйствующих субъектов с теоретической и практической точек зрения. В ходе исследования был проведён анализ влияния государственной экономической политики, институциональных реформ, налоговой системы, инвестиционной среды и механизмов поддержки предпринимательства на деятельность бизнес-субъектов. Также изучена роль цифровой экономики и электронных государственных услуг в развитии бизнес-среды. По результатам исследования разработаны научно-практические рекомендации по дальнейшему улучшению условий ведения бизнеса, снижению административных барьеров, развитию инфраструктуры и финансовой поддержке предпринимательских субъектов со стороны государства. Результаты исследования направлены на формирование благоприятной бизнес-среды, повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение экономической стабильности страны.

Ключевые слова: бизнес-среда, хозяйствующие субъекты, государственная политика, предпринимательство, инвестиционная среда, цифровая экономика, электронные государственные услуги, экономические реформы, малый бизнес, институциональное развитие.

Abstract. This article examines the impact of the state on the development of the business environment of economic entities from theoretical and practical perspectives. The study analyzes the influence of state economic policy, institutional reforms, the tax system, the investment climate, and entrepreneurship support mechanisms on business entities. In addition, the role of the digital economy and electronic government services in improving the business environment is explored. Based on the research findings, scientific and practical recommendations were developed to further improve business conditions, reduce administrative barriers, develop infrastructure, and strengthen financial support for entrepreneurs. The results of the study contribute to creating a favorable business environment, increasing investment attractiveness, and ensuring sustainable economic development.

Keywords: business environment, economic entities, state policy, entrepreneurship, investment climate, digital economy, electronic government services, economic reforms, small business, institutional development.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik yurituvchi biznes subyektlarining samarali faoliyat yuritishi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyotdagi ulushi ortib borayotgan bir davrda ular faoliyat yuritayotgan biznes muhitining barqarorligi va qulayligi alohida ahamiyat kasb etadi. Biznes muhitining shakllanishi va rivojlanishida davlatning roli muhim bo'lib, u iqtisodiy siyosat, huquqiy-me'yoriy baza, soliq tizimi, investitsion muhit va tadbirkorlikni

qo'llab-quvvatlash mexanizmlari orqali biznes subyektlari faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda jahonda iqtisodiy raqobatning kuchayishi, globallashtirish jarayonlarining jadallashtirish hamda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi davlatlardan tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etmoqda. Ayniqsa, biznes yuritish uchun qulay sharoit yaratish, ortiqcha ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish, investitsiyalarni jalb qilish va xususiy sektorni rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlariga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, xo'jalik yurituvchi subyektlar biznes muhiti rivojlanishiga davlatning ta'sirini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Biznes muhiti iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ijtimoiy va institutsional omillar yig'indisidan iborat bo'lib, u tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Davlat tomonidan yaratilayotgan qulay biznes muhiti korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, ayrim hollarda tartibga solish mexanizmlarining murakkabligi, ma'muriy jarayonlarning ko'pligi va hujjatlashtirish tartiblarining uzoq davom etishi tadbirkorlik faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda tadbirkorlikni rivojlantirish, xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash va investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, soliq yukining kamaytirilishi, litsenziya va ruxsat berish tartib-taomillarining soddalashtirilishi, elektron davlat xizmatlarining joriy etilishi hamda biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengaytirilishi biznes muhitini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Natijada mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi ulushi ortib bormoqda.

Shu bilan birga, ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, infratuzilma salohiyatini oshirish, hududlarda biznes xizmatlarini rivojlantirish darajasini muvozanatlashtirish hamda ma'muriy jarayonlarni yanada soddalashtirish bilan bog'liq masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Mazkur holatlar biznes muhitini izchil rivojlantirishda davlat tomonidan qo'llanilayotgan institutsional va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni yanada takomillashtirish zaruratini asoslaydi.

Ilmiy adabiyotlarda davlatning biznes muhitiga ta'siri fiskal siyosat, monetar siyosat, institutsional islohotlar, investitsion qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikni rag'batlantirish mexanizmlari orqali izohlanadi. Ayniqsa, rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, biznes subyektlari faoliyatini davlat tomonidan samarali qo'llab-quvvatlash iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish va aholi bandligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari faoliyatini rivojlantirishda davlatning iqtisodiy siyosati va institutsional mexanizmlarining ta'sirini chuqur o'rganish hamda biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati bilan izohlanadi.

Tadqiqotning maqsadi xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari biznes muhiti rivojlanishiga davlatning ta'sirini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda biznes muhitini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari faoliyati va biznes muhiti tanlangan bo'lsa, tadqiqot predmetini davlatning iqtisodiy siyosati hamda biznes muhiti rivojlanishiga ta'sir etuvchi iqtisodiy munosabatlar tashkil etadi. Tadqiqot davomida iqtisodiy-statistik tahlil, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va iqtisodiy kuzatish usullaridan foydalaniladi.

Mavzuning ilmiy va amaliy ahamiyati shundan iboratki, tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari uchun qulay biznes muhitini shakllantirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish hamda mamlakat iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari biznes muhiti rivojlanishiga davlatning ta'siri masalalari iqtisodiyot nazariyasi, institutsional iqtisodiyot, strategik boshqaruv va davlat boshqaruvi sohalarida faoliyat yurituvchi ko'plab olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Ilmiy adabiyotlarda biznes muhiti iqtisodiy faoliyat yuritish uchun yaratilgan tashkiliy, huquqiy, moliyaviy va institutsional sharoitlar majmui sifatida talqin qilinadi. Ushbu muhitning shakllanishi va rivojlanishida davlatning roli alohida ahamiyat kasb etib, tadbirkorlik subyektlarining samarali faoliyat yuritishi ko'p jihatdan davlatning iqtisodiy siyosati va tartibga solish mexanizmlariga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan D. Nort institutsional iqtisodiyot nazariyasida davlatning biznes muhiti rivojlanishidagi o'rnini chuqur tahlil qilgan. U iqtisodiy institutlar, mulk huquqining himoyasi va qonunchilik tizimining samaradorligi tadbirkorlik faoliyati rivojlanishining asosiy omillari ekanligini asoslab bergan. Nortning fikricha, samarali institutsional tizim iqtisodiy o'sish va biznes muhitining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

J. Stiglitz davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashuvi va bozor mexanizmlarini tartibga solish masalalarini o'rganib, davlatning iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashdagi muhim funksiyalarini yoritgan. Olimning ilmiy qarashlariga ko'ra, davlat tomonidan soliq siyosati, kredit tizimi va investitsion muhitni takomillashtirish orqali tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish mumkin. Ayniqsa, kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida baholanadi.

M. Porter biznes muhiti va raqobatbardoshlik masalalarini tadqiq qilib, davlatning iqtisodiy siyosati korxonalarining raqobat ustunligini shakllantirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlagan. Uning "Milliy raqobat ustunligi" konsepsiyasida davlatning soliq, investitsiya va innovatsion siyosati biznes subyektlarining samarali faoliyat yuritishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, F. Kotler marketing va biznes muhiti nazariyasida davlatning bozor munosabatlarini tartibga solishdagi ahamiyatini yoritgan. Olimning fikricha, davlat tomonidan yaratiladigan qulay biznes muhiti korxonalarining marketing faoliyatini rivojlantirish, iste'molchilar talabini qondirish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

MDH mamlakatlari olimlari tomonidan ham biznes muhiti va davlat boshqaruvi masalalari keng tadqiq qilingan. Jumladan, O. S. Vixanskiy, A. I. Naumov, V. D. Markova va boshqa olimlarning ilmiy ishlarida davlatning iqtisodiyotni tartibga solish mexanizmlari, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimi va biznes muhitiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlarda davlatning iqtisodiy siyosati va institutsional islohotlari biznes subyektlari rivojlanishining asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan ham tadbirkorlik faoliyati va biznes muhiti rivojlanishiga davlatning ta'siri bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, S. G'ulomov, Yo. Abdullayev, A. O'lmasov, Sh. Shodmonov va boshqa olimlarning ilmiy asarlarida bozor iqtisodiyotini rivojlantirishda davlatning iqtisodiy siyosati, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, investitsion muhitni yaxshilash hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirish masalalari yoritilgan.

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda raqamli iqtisodiyot sharoitida davlatning biznes muhiti rivojlanishiga ta'siri masalalari ham alohida o'rin egallamoqda. Tadqiqotchilar elektron hukumat tizimi, raqamli davlat xizmatlari, onlayn soliq va bojxona tizimlari hamda elektron litsenziyalash platformalarining joriy etilishi biznes yuritish jarayonlarini soddalashtirayotganini qayd etmoqdalar. Ayniqsa, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi ma'muriy to'siqlarni kamaytirish, shaffoflikni oshirish va biznes subyektlari faoliyatini tezkor tashkil etishga xizmat qilmoqda.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan, World Bank va International Monetary Fund tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham biznes muhiti va davlat siyosati o'rtasidagi bog'liqlik keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda biznes yuritish qulayligi, investitsion jozibadorlik va institutsional samaradorlik iqtisodiy o'sishning muhim omillari sifatida baholanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari biznes muhiti rivojlanishiga davlatning ta'siri masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, globallashtirish, raqamli iqtisodiyot va zamonaviy iqtisodiy islohotlar sharoitida ushbu masalani yanada chuqurroq tadqiq etish zarurati saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, milliy iqtisodiyot sharoitida biznes subyektlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari biznes muhiti rivojlanishiga davlatning ta'sirini o'rganish uchun zamonaviy ilmiy tadqiqot usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi davlatning iqtisodiy siyosati, institutsional mexanizmlari va tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish hamda biznes muhitini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari faoliyatiga davlatning ta'sirini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakatda qulay biznes muhitini shakllantirish iqtisodiy o'sishni ta'minlash, investitsion faollikni oshirish va tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar biznes yuritish sharoitlarini yaxshilashga, xususiy sektor ulushini oshirishga va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, davlat tomonidan soliq tizimini soddalashtirish, litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish, elektron davlat xizmatlarini joriy etish hamda biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir

ko'rsatgan. Xususan, kichik biznes subyektlari uchun soliq stavkalarining pasaytirilishi va hisobot topshirish tizimining raqamlashtirilishi biznes yuritish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Tahlil davomida davlat tomonidan kreditlash va investitsiyalarni rag'batlantirish mexanizmlarining biznes subyektlari rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi. Imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va davlat kafolatlari tadbirkorlik subyektlarining ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini oshirmoqda. Ayniqsa, sanoat, xizmat ko'rsatish va eksportga yo'naltirilgan korxonalarda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash iqtisodiy samaradorlikning ortishiga xizmat qilmoqda.

Davlatning biznes muhiti rivojlanishiga ta'sirini baholashda institutsional omillar muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, mulk huquqining himoya qilinishi, tadbirkorlarning qonuniy manfaatlarini ta'minlash va sud-huquq tizimining takomillashuvi biznes faolligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, ayrim hududlarda ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish, hujjatlashtirish tartiblarini optimallashtirish hamda infratuzilma salohiyatini oshirish bilan bog'liq masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Mazkur holatlar biznes subyektlari faoliyatini yanada samarali tashkil etishda institutsional va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

PESTEL tahlili natijalari asosida siyosiy va huquqiy omillarning biznes muhiti rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy liberallashtirish siyosati, investitsiyalarni himoya qilish va eksport faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar tadbirkorlik subyektlari faoliyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, global iqtisodiy beqarorlik, inflyatsiya darajasi va tashqi bozordagi raqobatning kuchayishi biznes subyektlari uchun ma'lum xavf omillarini yuzaga keltirmoqda.

Texnologik omillar tahlili shuni ko'rsatdiki, davlat tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan siyosat biznes muhiti sifatini oshirishda muhim omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Elektron hukumat tizimi, onlayn soliq va bojxona xizmatlari, elektron litsenziyalash platformalari va bank xizmatlarining raqamlashtirilishi biznes yuritish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirgan. Natijada tadbirkorlik subyektlarining vaqt va xarajatlari qisqarib, biznes jarayonlarining shaffofligi ortmoqda.

SWOT tahlili natijalariga ko'ra, biznes muhitining kuchli tomonlari sifatida davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosatining kuchaygani, investitsion jozibadorlikning ortishi va raqamli xizmatlar tizimining rivojlanayotgani qayd etildi. Ayrim hollarda ma'muriy jarayonlarning murakkabligi va hujjatlashtirish tartiblarining ko'pligi tadbirkorlik faoliyati samaradorligiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Imkoniyatlar sifatida xorijiy investitsiyalar oqimining oshishi, eksport bozorlari kengayishi va innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonlarining jadallashuvi ko'rsatildi. Tahdidlar esa global iqtisodiy inqiroz xavfi, tashqi bozorlardagi raqobatning kuchayishi va inflyatsion bosim bilan izohlandi.

Tahlillar natijasida davlatning biznes muhiti rivojlanishiga ta'sirini yanada kuchaytirish uchun biznes yuritish bilan bog'liq ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish, tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini kengaytirish va raqamli davlat xizmatlari sifatini oshirish zarurligi aniqlandi. Shuningdek, hududlarda ishlab chiqarish va logistika infratuzilmasini rivojlantirish, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish hamda tadbirkorlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish biznes muhiti sifatini yaxshilashning ustuvor yo'nalishlari sifatida baholandi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlatning biznes muhiti rivojlanishiga samarali ta'siri iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va xo'jalik yurituvchi subyektlarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, zamonaviy boshqaruv va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari biznes muhiti rivojlanishida davlatning roli muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat tomonidan yaratilayotgan iqtisodiy, huquqiy va institutsional sharoitlar tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, investitsion muhitni yaxshilash hamda raqamli iqtisodiyot mexanizmlarini joriy etish orqali biznes muhitining barqaror rivojlanishini ta'minlash mumkinligi tadqiqot davomida o'z tasdig'ini topdi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar biznes subyektlari faoliyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, soliq tizimini soddalashtirish, elektron davlat xizmatlarini joriy etish, litsenziya va ruxsatnomalar olish tartibini yengillashtirish hamda tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengaytirilishi biznes yuritish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Shu bilan birga, tadqiqot davomida ayrim hududlarda infratuzilma muammolari, kredit resurslariga kirish

imkoniyatining cheklanganligi va ma'muriy jarayonlarning murakkabligi biznes muhiti rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillardan biri sifatida aniqlandi.

Tadqiqot natijalari asosida davlatning biznes muhiti rivojlanishiga ta'sirini yanada kuchaytirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazani yanada soddalashtirish va barqarorligini ta'minlash zarur;
- biznes yuritish bilan bog'liq ma'muriy tartib-taomillarni qisqartirish hamda “yagona darcha” tamoyilini keng joriy etish maqsadga muvofiq;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun imtiyozli kreditlash va subsidiyalash dasturlarini kengaytirish lozim;
- hududlarda ishlab chiqarish, transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish orqali biznes faoliyati uchun qulay sharoit yaratish kerak;
- elektron hukumat tizimi va raqamli davlat xizmatlari sifatini oshirish orqali tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatilayotgan xizmatlar samaradorligini kuchaytirish zarur;
- innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash va raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalar hajmini oshirish maqsadga muvofiq;
- tadbirkorlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish va mulk daxlsizligini ta'minlash bo'yicha institutsional mexanizmlarni takomillashtirish lozim;
- biznes subyektlari uchun malakali kadrlar tayyorlash va ularning zamonaviy boshqaruv hamda raqamli texnologiyalar bo'yicha bilimlarini oshirish zarur.

Shuningdek, tadqiqot davomida davlat va biznes o'rtasidagi samarali hamkorlik iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri ekanligi aniqlandi. Davlat tomonidan biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirishga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, xo'jalik yurituvchi biznes subyektlari biznes muhiti rivojlanishiga davlatning samarali ta'siri mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, investitsion jozibadorlikni kuchaytirish va barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli davlat tomonidan biznes muhitini yanada takomillashtirishga qaratilgan iqtisodiy va institutsional islohotlarni izchil davom ettirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 152 p.
2. Stiglitz J. E., Rosengard J. K. Economics of the Public Sector. 4th ed. — New York: W. W. Norton & Company, 2015. — 960 p.
3. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990. — 855 p.
4. Kotler P., Keller K. L. Marketing Management. 15th ed. — Harlow: Pearson Education Limited, 2016. — 832 p.
5. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: учебник. 5-е изд. — Москва: Магистр, 2015.
6. G'ulomov S. S. Tadbirkorlik va kichik biznes. — Toshkent: Sharq, 2002.
7. O'Imasov A., Vahobov A. V. Iqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: Iqtisod-moliya, 2014.
8. Shodmonov Sh. Sh., G'afurov U. V. Iqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: Iqtisod-moliya, 2010.
9. World Bank. Business Ready 2024. — Washington, DC: World Bank, 2024.
10. International Monetary Fund. Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV Consultation — Press Release and Staff Report. — Washington, DC: IMF, 2025.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100